

Revista Internacional de
DIREITO PÚBLICO

RIDP

Coordenação

Augusto Neves Dal Pozzo

Rafael Valim

Ricardo Marcondes Martins

Silvio Luís Ferreira da Rocha

RIDP - REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO PÚBLICO

[Adicionar à pasta](#)[Enviar por e-mail](#)[Referência Bibliográfica](#)

INFORMAÇÕES

Pesquisar nesta revista

Selecione a edição: Número 10, Jan/Jun - 2021

Número 10, Ano 2021, Jan/Jun - 2021

Considerações críticas ao conceito de compliance

Ricardo Marcondes Martins

DOCTRINA

The identity clause in CJEU jurisprudence during the Covid period

Dimitris Liakopoulos

DOCTRINA

A aplicação do direito estrangeiro

Benigno Núñez Novo

DOCTRINA

A evolução histórica do direito internacional

Benigno Núñez Novo

DOCTRINA

Análise histórica da União Europeia

Benigno Núñez Novo

DOCTRINA

-
- **Saúde mental em época de pandemia de Covid-19: endereçamento de ações institucionais**
👤 Olivia de Quintana Figueiredo Pasqualeto, Raíssa Moreira Lima Mendes Musarra, Regina Célia Martinez, Renata Miranda Lima
DOCTRINA
-
- **Um panorama da Lei de Mediação, o Código de Processo Civil e a Covid-19**
👤 Aline Gisele Araújo Miranda de Moraes, Benigna Araujo Teixeira Maia
DOCTRINA
-
- **Mediação e arbitragem – Autocomposição de conflitos no âmbito da Administração Pública**
👤 Nadia Cristina Batista
DOCTRINA
-
- **O fluxo imigratório dos haitianos de acordo com a escassez de políticas públicas satisfatórias**
👤 Renan de Marco D'Andreia Maia, Yuri Valladão Carvalho
DOCTRINA
-
- **Vale a pena uma Constituição como a nossa?**
👤 Ivan Barbosa Rigolin
DOCTRINA
-
- **Os afetos circulantes na sociedade em tempos de autoritarismo e os mecanismos jurídicos de concretização da violência**
👤 Nathalia Hóss Rocha
DOCTRINA
-
- **Tratamento concedido aos refugiados pelo sistema público de saúde e pelo Estado brasileiro em meio à pandemia da Covid-19**
👤 Camila Ramos Rhoden
DOCTRINA
-

